

EFFECTIVE TECHNIQUES USED IN NATIVE LANGUAGE LESSONS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353520>

Tajieva Z.K.

Teacher of academic lyceum under TSEU

ABSTRACT

The article reflects on teaching students the rules of spelling, in particular, on the methods of using various interactive techniques in native language lessons

Keywords: *spelling, exercises, spelling rules, methods, target texts, scientific and modern approaches, educational process.*

ОНА ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН САМАРАЛИ МЕТОДЛАР

Тажиева З.К.

ТДИУ академик лицейи ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўқувчиларга имло қоидаларини ўргатиш, хусусан, она тили дарсларида ҳар хил интерфаол методлардан фойдаланиш усуллари борасида фикр юритилган

Калим сўзлар: *имло, машқлар, имло қоидалари, усуллар, мақсадли матнлар, илмий ва замонавий ёндашувлар, таълим жараёни.*

Бугунги кунда ҳар бир ўқитувчиси ўсиб келаётган ёш авлоднинг баркамол шахс бўлиб етишишида асосий омил бўлиб хизмат қилади, шунинг учун ҳам мамлакатимизда янгича таълим тизими яратилди. Таълимнинг барча босқичларига оид умумий педагогик ва дидактик талаб ўқувчининг билим, тасаввур ва кўникмалари асосида мустақил ишлаш самарадорлигини такомиллаштириш, ўқишга қизиқишини кучайтириши лозим. Шунини айтиб ўтиш жоизки, ёшларимиз ватанни севиш, ватанпарварлик; ёши улугларга ҳурмат, эътибор; илм ўрганишга, таълим олишга интилишга ундовчи ҳикматли сўзлар ва мақоллар ўргатиб бориш билан болаларда ифтихор туйғуларининг ривожланишига сабабчи бўламиз, болаларни илм олишга ундовчи мақол ва ҳикматли сўзларни бериш билан уларга оқни қорадан, яхшини ёмондан ажрата олишни, ҳар бир факторга ташқаридан баҳо бериш, фикр-мушоҳада юрита олиш қобилиятини шакллантиришга замин яратилади. Ҳозирда таълим

жараёнида ўқитишнинг замонавий методлари кенг қўлланилмоқда, ўқитишнинг замонавий методларини қўллаш ўқитиш жараёнида юқори самарадорликка эришишга олиб келади.

Анъанавий дарс шаклини сақлаб қолган ҳолда унга турли-туман таълим олувчилар фаолиятини фаоллаштирадиган методлар билан бойитиш таълим олувчиларнинг ўзлаштириш даражасининг кўтарилишига олиб келади. Бунинг учун дарс жараёни оқилона ташкил қилиниши, таълим берувчи томонидан таълим олувчиларнинг қизиқишини орттириб, уларнинг таълим жараёнида фаоллиги муттасил рағбатлантирилиб турилиши, ўқув материални кичик кичик материалларга бўлиб, уларнинг мазмунини очишда турли, болаларга хос ўйинлар ташкил этиш талаб этилади. Ҳозирда бутун дунё бўйича барча таълим тизимлари ўзининг дастур ва сертификатлари, стандартлари ва сифат таъминоти жараёни билан боғлиқ ўз сиёсатини ишлаб чиқмоқда, шунингдек ўз фаолиятида сифатни ва унинг узлуксиз ортиб бориш стратегияни амалга ошириш муҳимлигини тан олувчи маданий онгни ривожлантиришни ҳам ўз мақсадларига айлантирганликлари қувонарли ҳолдир.

Бугунги кунда узлуксиз таълим муассасалари ўқув амалиётига замонавий педагогик ва ахборот- коммуникация технологияларини татбиқ этиш, электрон ўқув модуллари, янги ўқув- услубий мажмуалар, мультимедия ишланмаларини яратиш, масофали ўқитиш шакллари жорий этиш орқали таълим сифатини такомиллаштириш, малакали мутахассислар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилиши фикримиз далилидир. Она тили дарсларимизни турли ўйинлар билан олиб борар эканмиз, асосий эътиборни ўқувчиларнинг сўз бойлигини оширишга, ўзбек тилидаги нутқ товушларини тўғри талаффуз қилиш кўникмаларини ривожлантириш орқали уларнинг оғзаки ва ёзма нутқини шакллантиришга қаратишимиз керак. Биз бу натижаларни янада фаоллаштиришимиз, ўқув жараёнини ўқувчиларнинг онгли мустақил фаолиятига асосланиб, миллийликни сақлаб қолган тарзда жаҳон андозаси даражасида ташкил этишга ва илмий-методик тайёргарликни ошириш учун ёрдам берадиган ўқув ва услубий қўлланмалар, адабиётлар яратишимиз керак.

Инновация жараёнлари, уларнинг функциялари, ривожланиш қонуниятлари, механизмлари ва уни амалга ошириш технологиялари, бошқариш тамойилларининг педагогик асосларини ўрганиш олий таълим муассасаларининг ўқув-тарбия жараёнини замонавий педагогика ҳамда психология фанлари ютуқлари асосида жаҳон стандартлари даражасида ташкил

этиш имконини беради. Инновацион технологиялар ўзида анъанавий таълим тизимидаги камчиликларни такрорламаслиги билан, аксинча, таълим олувчини фаол шахсга айлантириб қўйиши билан, унинг тафаккури тараққиётига имконият яратиб бериши билан тавсифланади. Замонавий инновацион технологиялардан самарали фойдаланган ҳолда ўтилган ҳар бир дарс талабаларнинг фанга бўлган қизиқишини кучайтириб, фанни янада чуқурроқ ўзлаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зинченко В.Г., Зусман В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме: Учеб. Пособие. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 224 с.
2. Мирсолиева М. Ибрагимова Г. Таълим технологиялари ва педагогик маҳорат. Т..2015
3. Ислом Каримов , Юксак маънавият-енгилмас куч,Тошкент, “Маънавият”, 2009.
4. Янги педагогик технология: таҳлил, таъриф, мулоҳазалар. Мақолалар тўплами.- Тошкент 2010.
5. Khasanova, Gulsanam Khusanovna. "THE NEED FOR TECHNOLOGY IN THE DESIGN OF THE PEDAGOGICAL PROCESS." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.Special Issue 20 (2022): 95-100.
6. Khasanova, Gulsanam Khusanovna. "THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE CASE-STUDY METHOD IN THE EDUCATIONAL PROCESS." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.Special Issue 20 (2022): 778-782.